

МЕТОД ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПРИРОДЫ

Каравайкин Александр Викторович

Лаборатория неэлектромагнитной кибернетики «ВЕГА»

karavaykin@mail.ru

В докладе изложен метод регистрирования неэлектромагнитных информационных взаимодействий с использованием случайного процесса радиоактивного распада.

Следует ли связывать воздействие неэлектромагнитной природы (ВНП) на процесс регистрирования радиоактивного распада (РР) с влиянием на радиоактивность? Действительно, такой вопрос существует. Правомерно предположить, что воздействие оказывается только на сам детектор, а процесс РР считается уже в несколько искаженном виде. Необходимость рассмотрения подобной темы определяется достоверностью исследований в области регистрирования неэлектромагнитных взаимодействий, с позиции их информационной природы. Именно, в силу этого, данная проблема, имеет огромное значение для всего направления.

Наиболее рациональным подходом в ее решении является исключение внешнего неэлектромагнитного воздействия на используемую регистрирующую аппаратуру. Добиться этого можно сравнительным анализом данных полученных до и после воздействия. Такая методика позволяет вывести из-под воздействия, данного вида, любой регистрирующий прибор или измерительный комплекс. Применительно к возможности использования в качестве рецептора ВНП процесса РР, она предусматривает тестирование некоторого образца, обладающего радиоактивностью, непосредственно перед рассматриваемым внешним воздействием и, соответственно, после него.

Способствовать реализации подобной методики могут некоторые экспериментально обнаруженные эффекты, свойственные неэлектромагнитным взаимодействиям, в числе которых, наиболее значимым является, так называемый, «эффект последствия». В самом названии этого эффекта заключается основной его смысл, характеризующийся способностью рецепторов любых типов демонстрировать в течение длительного времени, после завершения процесса ВНП, наличие изменений контролируемых параметров. Причиной этого является способность вещества сохранять ранее оказываемые внешние ВНП, что позволяет применять сравнительный анализ параметров радиоактивности разнообразных источников малой мощности, на наличие отклонений обусловленных воздействиями подобного рода. Подобные работы, предложенные А.Г. Пархомовым и выполненные с его участием, были впервые проведены нами в 2004 году.

Так, после проведения предварительных измерений интенсивности альфа – излучения от источника малой мощности Pu^{239} , используемого в качестве рецептора, с применением в качестве детектора радиометра, на основе счётчика СБТ-11 (рисунок 1), на данный изотоп было оказано два деструктурирующих вещества ВМП, формируемых разработанным в нашей лаборатории прибором «НГК-ВЕГА».

Рис. 1. Скорость счета радиометра на основе счетчика СБТ-11 с дополнительным источником альфа – излучения Pu^{239} . Регистрирование проводилось до процесса ВМП.

Деструктурирующее вещество ВМП вызывает строго определенную реакцию контролируемых параметров, характеризующих интенсивность процесса радиоактивного распада, соответствующую, в зависимости от интенсивности такого процесса, некоторому увеличению стандартного отклонения и дисперсии регистрируемых данных, наблюдаемых нами на рисунке 2 (таблица 1). После завершения внешнего ВМП спустя несколько часов было проведено повторное исследование данного образца с использованием вышеуказанного детектора (рисунок 3 и таблица 2), которое показало аналогичное изменение контролируемых параметров интенсивности процесса альфа – распада, стандартного отклонения регистрируемых данных и дисперсии в сторону их увеличения на 7,1% и 10,76% соответственно. Общее соответствие изменений контролируемых параметров в сторону их увеличения, безусловно, является результатом предложенного в ходе эксперимента деструктурирующего ВМП, оказываемого на рецептор.

Эксперимент показал аналогичные реакции контролируемых параметров используемого детектора как на прямое ВМП, так и на его остаточное влияние,

характеризующееся эффектом последствия, что может являться доказательством способности данного вида взаимодействий изменять параметры радиоактивности.

Однако, как показали исследования, эффект последствия является не единственным аргументом в цепи доказательной базы способности ВВП влиять на процесс РР.

В ходе многочисленных экспериментов влияния ВВП на процесс РР нами была обнаружена удивительная ситуация. В тех случаях, когда процесс внешнего ВВП не отслеживался экспериментатором в режиме реального времени, а полученные данные

Таблица 1.

Участки ВВП и фона	среднее значение скорости счета имп./сек.	среднее значение стандартного отклонения по трём ближайшим измерениям
фон	48,99	0,86
деструктурирующее воздействие 1.	48,76	1,29
деструктурирующее воздействие 2	49,65	1,45
фон	49,07	0,9
фон	49,15	1,05

обрабатывались уже после его завершения, в некоторых случаях, совершенно неожиданно удавалось регистрировать непосредственно перед основным, «запланированным» влиянием некоторое зеркально противоположное ему по знаку воздействие, своей интенсивностью не уступающей основному воздействию. Причем с повышением интенсивности основного, запланированного ВВП частота «проявления» этого удивительного эффекта увеличивалась. Правомерно следует обозначить подобное явление как «эффект предвидения». Характерным примером подобного эффекта является рисунок 2, (время эффекта обозначено горизонтальными линиями со стрелками). Обнаружить его можно только при строго определенном числе значений, по которым определяется статистический параметр, например, дисперсии, что может являться свидетельством его периодической природы.

Наконец, учитывая, что он обнаруживается при полном отсутствии неэлектромагнитной первопричины, его также можно рассматривать как свидетельство, в общей цепи доказательств, способности воздействий данного вида оказывать влияния именно на радиоактивность, а не на регистрирующий детектор.

Рис. 2. Относительная дисперсия, вычисленная по пяти ближайшим измерениям. Вертикальными линиями показан участок ВМП. Горизонтальными линиями со стрелками показан эффект «предвидения».

В 2012 году был реализован следующий эксперимент на выше обозначенную тему. На обладающий естественной радиоактивностью минерал красный гранит неоднократно оказывалось ВМП деструктурирующего вещества характера. Приблизительно месяц спустя данный рецептор исследовался детектором, не подвергавшимся воздействию неэлектромагнитного фактора, после чего полученные результаты сравнивались с соответствующими параметрами, полученными от аналогичных образцов, на которые вышеназванное внешнее воздействие не оказывалось. Как и в предыдущем эксперименте, используемый детектор радиоактивного излучения выводился из-под внешнего ВМП. Измерения были выполнены А.Г. Пархомовым. Анализу подвергались спектры и параметры интегральной скорости счёта гамма – излучения. Был использован сцинтилляционный детектор с кристаллом CsJ(Tl) в сочетании с фотоэлектронным умножителем ФЭУ-110 и 256-канальным амплитудным анализатором с диапазоном измерений от 300 до 3000 КэВ. Результаты измерений представлены на рисунках 4,5 и 6. Они демонстрируют несколько максимумов, характерных для продуктов распада: калия-40, урана-238, урана-235, а также тория-232. Сравнительный анализ спектров обнаруживает снижение интенсивностей гамма – излучения всех изотопов у образца, подвергавшегося ранее многократному ВМП (рисунок 4) относительно результатов измерений фонового образца сравнения (рисунок 6). Кроме того, анализ

спектра образца, находящегося в нескольких метрах от процесса ВМП, демонстрирует некоторое промежуточное изменение интенсивностей (рисунок 5).

Рис. 3. Скорость счета радиометра на основе счетчика СБТ-11 с дополнительным источником альфа – излучения Pu^{239} . Регистрация проводилась после процесса ВМП.

Таблица 2.

Параметры исследования	среднее значение скорости счета имп./сек.	стандартное отклонение по всему массиву данных	дисперсия по всему массиву данных
параметры, полученные до процесса ВМП	48,68	1,05	1,1
параметры, полученные после процесса ВМП	49,01	1,11	1,223
изменение регистрируемого параметра в [%]	-	7,1	10,62

Ниже представлены интегральные скорости счёта гамма – излучения образца, подверженного ВМП, и фоновых образцов сравнения.

Образец 1: 10,50 +/-0,10 [имп./сек.]

Образец 2: 14,87 +/-0,12 [имп./сек.]

Образец 3: 16,76 +/-0,13 [имп./сек.]

Рис. 4. Спектр гамма – излучения образца минерала красного гранита, подвергнутого ранее ВНП прибора «НГК-ВЕГА». Спектр получен сцинтилляционным спектрометром на основе кристалла CsJ(Tl).

Следует обратить особое внимание, что интегральная скорость счета образца 1, подверженного ранее ВНП, значительно ниже скоростей счета фоновых образцов 2 и 3, несмотря на то, что его масса (180 г.) превышает массу образцов сравнения (43г. и 149 г, соответственно). Также интересен параметр образца 2, находящегося вблизи ВНП, который соответствует некоторому промежуточному значению скорости счета. Эти данные могут свидетельствовать о снижении уровня гамма – излучения как результата предшествующего ВНП.

Через год было проведено повторное исследование данных образцов. Следовало ожидать, что за прошедшее время должно было произойти выравнивание параметров исследуемых образцов. Однако результаты измерений оказались неожиданными...

Интегральные скорости счёта гамма – излучения исследованных образцов.

Образец 1: 7,85 +/-0,40 [имп./сек.]

Образец 2: 8,43 +/-0,41 [имп./сек.]

Образец 3: 10,81 +/-0,41 [имп./сек.]

Рис. 5. Спектр гамма – излучения образца минерала красного гранита, находящегося на расстоянии 5-ти метров от источника ВНП. Спектр получен сцинтилляционным спектрометром на основе кристалла CsJ(Tl).

Выравнивание действительно произошло, но со снижением радиоактивности... Причины, приведшие к подобному результату, могут быть как технологические, связанные с неточностью самого процесса измерения, так и объясняющиеся условиями совместного хранения исследуемых образцов, в результате которого и произошло подобное выравнивание параметров...

Рис. 6. Спектр гамма – излучения образца минерала красного гранита, не подвергавшегося ранее ВНП прибора «НГК-ВЕГА» и являющегося образцом сравнения. Спектр получен сцинтилляционным спектрометром на основе кристалла CsJ(Tl).

Анализ спектров (рисунки 7,8,9) также демонстрирует появившуюся схожесть. По неясной причине не наблюдаются регистрируемые год назад максимумы, соответствующие энергиям около 360, 600, 900, 1150, 1600, 2200, 2600 КэВ, характерные для продуктов распада урана-238, урана-235 и тория- 232. Интенсивность их значительно снижена, практически отсутствует. В то же время, как и год назад, хорошо виден максимум, соответствующий энергии 1460 кэВ, связанный с гамма – излучением калия-40, хотя и с несколько сниженной интенсивностью относительно результатов, полученных годом раньше. Чем можно объяснить подобные «превращения»? Можно лишь констатировать факт того, что за истекший год значительно изменилась изотопная активность всех исследованных образцов! Результаты неожиданные, выдвигать гипотезы их объясняющие бессмысленно, необходимо продолжение исследований...

ВНП приводит к изменению энтропии локальной области эксперимента, его влиянию подвергается не только использующийся рецептор, но и вся детектирующая аппаратура. В силу этого, для получения наиболее реалистичной картины результатов исследований, в данной области, необходимо использовать методы позволяющие предотвратить или максимально снизить влияние на регистрирующую аппаратуру. Предложенная настоящей работой методика является поиском решения проблемы.

Рис. 7. Спектр гамма – излучения образца минерала красного гранита, подвергнутого ранее ВНП прибора «НГК-ВЕГА». Спектр получен сцинтилляционным спектрометром на основе кристалла CsJ(Tl).

Рис. 8. Спектр гамма – излучения образца минерала красного гранита, находящегося на расстоянии 5-ти метров от источника ВПП. Спектр получен сцинтилляционным спектрометром на основе кристалла CsJ(Tl).

Рис. 9. Спектр гамма – излучения образца минерала красного гранита, не подвергавшегося ранее ВПП прибора «НГК-ВЕГА» и являющегося образцом сравнения. Спектр получен сцинтилляционным спектрометром на основе кристалла CsJ(Tl).

Библиография

1. Авшалумов А.Ш., Филаретов Г.Ф. Методы выделения неоднородностей временных рядов. Доклад на VI Международной конференции "Космос и биосфера" Сентябрь 2005, Партенит, Крым
2. Пархомов А.Г. Ритмические изменения и всплески скорости счета радиоактивных источников при длительных измерениях. Три типа флуктуаций в ходе процессов в различных системах. Доклад на VI Международной конференции "Космос и биосфера" Сентябрь 2005, Партенит, Крым
3. Пархомов А.Г. Изменчивость процессов как проявление космо-земных и информационных взаимодействий // Материалы научной конференции «Этика и наука будущего». Москва, 22–24 марта 2006. С. 225–230.
4. Пархомов А.Г. Ритмы и флуктуации: три типа феноменов. Космо-земные и информационные взаимодействия. // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика, №4, 2005.
5. Пархомов А.Г. Экспериментальные подтверждения информационного характера экстрасенсорных, а также некоторых космических и техногенных феноменов. // Сознание и физическая реальность, №3, 2006. С. 55–60.
6. Пархомов А.Г. Три типа изменчивости хода различных процессов // Культура и время. Время в культуре. Культура времени. Ред. В.С. Чураков. Шахты: ЮРГУЭС. 2007. С. 197–226.
7. Пархомов А.Г. Управляемый хаос. Материалы I-й международной научно-практической конференции «Торсионные поля и информационные взаимодействия». 2009 г.
8. Каравайкин А.В. Некоторые вопросы неэлектромагнитной кибернетики. М.: Наука, 2005, 288 с.
9. Каравайкин А.В. Обнаруженные эффекты интенсивного неэлектромагнитного воздействия на случайный процесс радиоактивного распада. Материалы IV-й международной научно-практической конференции «Торсионные поля и информационные взаимодействия». 2014г. С. 198-208 <http://www.second-physics.ru/moscow2014/moscow2014.pdf>
10. Каравайкин А.В. Закономерности статистического анализа данных регистрирования интенсивности процесса радиоактивного распада, подверженного внешнему воздействию неэлектромагнитной природы. Материалы IV-й международной научно-практической конференции «Торсионные поля и информационные взаимодействия». 2014 г. С. 209-223

THE METHOD FOR DETECTION OF IMPACTS HAVING NON-
ELECTROMAGNETIC NATURE

Alexander Karavaykin

“VEGA” Laboratory of Non-electromagnetic Cybernetics

karavaykin@mail.ru

The report contains a method of registering non-electromagnetic information interactions
using a random process of radioactive decay.